

RIPOTI YA GORWAA FESTIVAL CHAPTER TWO 2021

Utangulizi;

Ripoti hii inazungumzia matukio mbalimbali yaliyofanyika katika sherehe hii adhimu ya kumbukumbu za tamaduni ya jamii ya Wagorwaa iliyofanyika Tarafa ya Gorwaa Kata ya Galapo kijiji cha Gedamar tarehe 14/12/2021

Wageni wanapata chakula kwa Familia ya Chief Dodo

Aidha hii ni kilele tu ya kumbukumbu ya maadhimisho ya historia na asili ya jamii ya Wagorwaa kwani jambo hii ilianza mapema katika mwaka wa 10/09/2019 kwa mara ya kwanza ilifanyika katika Tarafa ya Gorowa kata ya Riroda. Katika kipindi hiki maadhimisho haya yalifanikiwa kufanyika kwa kujumuisha makundi manne ya ngoma ya asili ikiwa ni pamoja na Kikundi cha Qash, Kikundi cha Gedamar, Kikundi cha Riroda na Kikundi cha Sangara. Maadhimisho haya kwa mara ya kwanza yalihitimishwa mnamo tarehe 18/10/2019 kwa washindi wa michezo mbalimbali za ngoma za asili na vikundi kupewa zawadi za aina mbalimbali. Katika sherehe hiyo tulikuwa na michezo ya aina mbalimbali kama vile Ngangei, Sinikaa, Kwara/aamis, turiyaa, bara/oo ngongxaa' bara/oo mandaa, na michezo mengine mengi. Jambo hili limeleta hamasa na mwamko mkubwa kwa jamii ya Wagorwaa kuona kuna umuhimu wa kudumisha lugha yao na utamaduni wao pia. Kwa muda mrefu jamii ya wagorwaa waliweza kufanya sherehe mbalimbali hasa katika kipindi cha kiangazi kufurahia mavuna na matukio mbalimbali kama vile unyago, jando, matambiko na nyimbo za ushujaa.

Prof. Dr Maarten Mous akiwa kwenye kikundi cha ngoma Gorwaa Festival chater Two2021

Hata hivyo, kufikia mwaka 2021 tulifanikiwa kufanya maadhimisho hayo ya Gorwaa Festival chapter two 2021 katika eneo la Tarafa ya Gorowa kata ya Galapo ikiwa inajumuisha makundi ya ngoma ya asili kutoka katika kijiji cha Gedamar, kikundi cha Qash, Kikundi cha Sangara, Kikundi cha Riroda, na Kikundi cha Mandaa` bahaa kutoka Endanachan.

Kumbukumbu hizi ni moja ya tunu muhimu sana katika kuenzi mila, desturi na tamaduni za jamii ya Wagorwaa katika kipindi hiki cha utandawazi, mwingiliano wa kiutamaduni na mwingiliano wa jamii lugha. Katika mwaka huu tumefanikiwa kuwajumuisha vikundi vya mpira wa miguu kwa vijana wa kigorwaa kutoka katika vijiji vya Galapo, Qash, Ayamango, Hhala, Riroda na Singe. Jambo hili lilipelekea vijana wengi kuelewa umuhimu wa kutumia lugha ya Kigorwaa, kuthamini na kujivunia kuwa vijana wa Kigorwaa kuliko kusifia lugha za watu wengine na tamaduni zingine zilizoendelea. Tumeshudia kuwa vijana wengi wamejiunga na ngoma za asili na kuimba nyimbo mbalimbali kulingana na rika zao kitendo ambacho imetulia moyo sana katika Gorwaa Festival Chapter Two 2021.

(1.) Watoto katika darasa la vitendawili na ngoma za asili (2) chakula maboga (3) mtama mabiwa

Mafanikio;

Katika maadhimisho ya sherehe ya Gorwaa Festival Chapter Two 2021 tumepata mafanikio makubwa kwani jambo hili limeonekana kuwa ni jambo la kijamii ambalo linapaswa kuungwa mkono na kufanyiwa mpango mkakati kwa namna ya kuendelezwa. Jambo la pili tumefanikiwa kuwakutanisha wanajamii wa kila rika kwa kadri ilivyowezekana kupitia michezo na ngoma za asili iliyofanyika katika viwanja vya Kijiji cha Gedamar. Watu wengi waliokuwa na mitazamo mbalimbali hasi juu ya tamaduni, mila na desturi ya wagorwaa wamepata hamasa na kuona kuwa kuna umuhimu wa kudumisha lugha na mila za Kigorwaa. Aidha Gorwaa Festival Chapter Two 2021 imeleta hamasa kubwa ya jamii kuiomba serikali kuitangaza utamaduni wa kigorwaa

kupitia vyombo vya habari vinavyomilikiwa na serikali kama vile Tanzania Safari Chanel na TBC shirika la habari la Taifa.

Jambo hili lilimgusa Prof. Dr Maarten Mous Mtafiti wa lugha za kiafrika katika eneo la ukanda wa Bonde la Ufa na kulitafutia ufumbuzi wa kuwasiliana na viongozi wa TBC na Tanzania Safari Chanel. Kufika mwaka 15/05/2022 tulifanikiwa kutembelewa na timu nzima ya Tanzania Safari Chanel na TBC katika eneo letu la Gedamari kwa nia ya kurikodi nyimbo, ngoma na vyakula vya asili ya na namna ya mapishi yao ya asili. Ujio huu wa wageni wa vyombo vya habari kwetu ni mafanikio makubwa sana kwani wanaweza kusaidia kutangaza jamii yetu, lugha yetu na tamaduni zetu za kigorwaa kwa makabila mbalimbali duiniani. Jambo limetuletea heshima kubwa kitendo ambacho kimefungua ufahamu wa kila mwanajamii ya Wagorwaa na kuona thamani na umuhimu wa lugha na tamaduni ya kigorwaa.

Prof. Dr. Maarten Mous na mkewe Yakoba, Iris na Ndugu Ahmed wanaangalia Gangei`

Hata hivyo baada ya kuadhimisha sherehe hii ya Gorwaa Festival Chapter Two 2021 tumeibua uanzishaji wa madarasa ya ufundishaji lugha na nyimbo za kigorwaa kwa watoto na vijana katika eneo la Galapo kijiji cha Gedamar. Hii ni hatua nzuri kwani inafurahisha kuona kuwa Wagorwaa wamepata hamasa ya kuendeleza na kuenzi lugha yao na tamaduni zao kwa kuwaridhisha watoto wao ili kunusuru upoteaji wa lugha na utamaduni wake. Katika awamu hii ya pili tumepata mafanikio ya ongezeko la vijana kati ya umri miaka 20 hadi 30 kujiunga na ngoma za asili tofauti na wawamu ya kwanza ilionekana ni ngoma ya watu wazima tu kati ya umri miaka 40 hadi 60 jambo ambalo lilikuwa linakatisha tamaa.

Vilevile tumefanikiwa kupata Bahar Manda kushiriki katika maadhimisho haya baada ya kuhamasisha na kuwaelimisha kwa muda mrefu hatimaye tumepata rikodi za video nyimbo na namna wanavyocheza ngoma yao ambayo ina miiko kali nay a kuogopwa na jamii. Kushiriki kwao katika Gorwaa Festival imetupa hamasa kubwa ya kuhamasisha vikundi vingine kama /aareke na Uremis kushiriki ilikutunza kumbukumbu ya nyimbo na ngoma zao kwa ujumla.

Jambo la mwisho tumefanikiwa kuwa na darasa la watoto wanaofundishwa lugha ya kigorwaa kwa wale ambao hawawezi kuongea na kwa wale ambao hawajui kucheza ngoma za kigorwaa. Hivyo tumejiridhisha kwamba Gorwaa Festival imeleta mabadiliko ya fikra na mitazamo ya wanajamii kwa kila rika na kuleta muunganiko wenye tija katika kuenzi lugha, tamaduni, mila na desturi kwa jamii.

Wanakikundi, watazamaji na timu ya mpira

Changamoto;

Kila penye mafanikio hapakosi kuwa na changamoto zake, hivyo tunaamini kuwa changamoto hizi zinatupeleka hatua kubwa ya mafanikio na ufanisi zaidi katika jamii hii ya Wagorwaa ili kuinusuru lugha na taaduni zake pia. Zipo changamoto mbalimbali tuliyoipitia katika kipindi hiki ya kadhimishi kilele cha Gorwaa Festival Chapter Two 2021 kama ifuatavyo;

Mosi, tumekabiliiana kwa kiwango cha juu na mitazamo hasi ya baadhi ya wanajamii wasio thamini lugha ya kigorwaa na tamaduni zake, kwani wanaona kuwa ni lugha na tamaduni isiyo

na maana yoyote na haina ubora kuliko tamaduni za jamii lugha nyingine. Jambo hili liliwakatisha tamaa baadhi ya wanavikundi vya ngoma za asili na vijana kutokuona umuhimu wa kuenzi lugha na tamaduni za kigorwaa. Kitendo hiki kilipelekea kukosekana kwa uugwaji mkono kutoka kwa wanajamii wenyewe kwani hawakuelewa umuhimu wa lugha na tamaduni zao.

Changamoto ya pili ni uhaba wa fedha ya kuendesha maadhimisho ya Gorwaa Festiva, sambamba na hili tumekutana na ugumu fulani katika kuwapatia zawadi washiriki mbalimbali kama sehemu ya motisha. Zawadi hizi tulitoa kwa awamu mbili kwani kwa mara moja tusingeweza kulingana na mapato yetu kama wasimamizi wa tamasha hilo.

Changamoto la tatu, ni kwamba wanavikundi wa ngoma za asili wanakabiliwa na matumizi uchanganyaji wa lugha ya Kiswahili katika uimbaji wao maana kwa sehemu kubwa wanatumika na serikali katika kutumbuiza katika sherehe mbalimbali za kiserikali.

Changamoto la mwisho ni uandaaji wa Gorwaa Festival unahitaji uombaji kibali cha kukusanyika na garama za usimamizi wa tukio nzima bado ni changamoto kwani tunakosa uugwaji mkono kutoka serikali za mitaa au vijiji kwani bado hawajaelimishwa kikamilifu. Jambo ambalo linadhoofisha mwamko wa wanajamii katika kuenzi na kuadhimisha Gorwaa Festival kwa uhuru na ufanisi zaidi, kwani tunaamini katika ushirikiano kuna nguvu ya ufanisi kwa wakati ujao. Aidha, katika maadhimisho ya pili ya Gorwaa Festival Chapter Two 2021 tumetumia kiasi cha Tshs. 1,215,000/= kwa mchanganuo ufuatao;

Matumizi	Kiasi	Wahusika	Tukio
Manunuzi ya mpira wa miguu kwa vijana	4@50000/= 200000/=	Vijana washiriki	Mashindano ya ligi ya Gorwaa festival 2021
Zawadi ya washindi	5@100000/= 500000/=	Vikundi vya ngoma za asili na mada bahaa	Ngoma za jadi au asili
Chakula siku ya hitimisho sherehe, mbuzi, mchele, mafuta na viungo vyote soda na maji ya kunywa.	265000/=	Chakula cha washiriki wote	Vikundi vya ngoma zote na wachezaji wa mpira wa miguu

Nauli ya vikundi siku ya hitimisho	5@50000/= 250000/=	Nauli ya kuja na kurudi katika vijiji vyao.	Vikundi vyote.
JUMLA KUU	1,215,000/= Milioni moja laki mbili elfu kumi na tano tu.		

Fedha hii nilichanga mwenyewe wakati maandalizi ya Gorwaa Festival Chapter Two 2021 ili kuandaa zawadi za washindi mapema kabla hatujaanza mashindano ili iwe sehemu ya motisha na kivutio pia ya kila mtu kuhamasika kujiunga. Uchangiaji huu ulifanyika kwa awamu mbili, awamu wa kwanza nilichangia kiasi cha Shilingi 50000/= kwa ajili ya zawadi ya washindi na sehemu iliyobaki nilichangia kiasi cha Shilingi laki 645000/= na Prof. Dr. Maarten Mous alituchangia kiasi cha 70000/= kwa ajili ya wale wanavikundi wanaosafiri kwenda mbali na eneo la Gedamar.

Mapendekezo;

Bila shaka tumejifunza kitu fulani kutokana na mafanikio na changamoto tuliyoyapitia katika kuadhimisha Gorwaa Festival Chapter Two 2021 katika Tarafa ya Gorwaa. Tumeona kuwa ili tufanikishe Gorwaa Festival nyingine kuna mambo kadhaa yanahitajika kuwekewa mkazo zaidi.

Mosi, tunatamani kupata fedha za kutosha kulingana na bajeti ya maandalizi ambayo itakidhi mahitaji yote bila kupungukiwa na chochote, jambo hili litapelekea wanakikundi na wanajamii kujiandaa vema.

Pili, kuna madarasa yanayoendela kufundishwa huko Galapo na Gedamar kwa ajili ya maandalizi ya mashindano ya mwaka huu wa **Gorwaa Festival Chapter Three 2022**, tunategemea kuwa na mashindano ya watoto wadogo katika vipengele vya;

- a) Vitendawili vya kutegana, kusimuliana na nyimbo.
- b) Ngoma za kila aina na nyimbo mbalimbali.
- c) Hadithi mbalimbali.
- d) Kuongea lugha kutumia misemo, misamiati na nahau pia.

Hivyo, tunatengemea Gorwaa **Festival Chapter Three 2022** itakuwa nzuri zaidi kwani tunaamini kuwa itakuwa na watu wengi na michezo mingi sana ambayo itakuwa inavutia na kupendeza kwa kila msiriki. Kwani tunategemea kupata mambo mapya muhimu sana kama ambayo yanamiiko hii ni baada ya kufafanya uhamasishaji mkubwa na kuelimisha jamii ya wagorwaa kama yafuatavyo;

- a) Bahar Manda (nyimbo zao, dohhor manda watachinja mbuzi, na maombi maalum).
- b) Warer Manda (Vijana watakuwa wakipelekwa jando watakuwa wapakwa rangi mbalimbali.)
- c) Dasuu` /aareke na Uremis.

Nitaambatanisha video ya Bahar Manda, ngoma za watoto wanaofundishwa kwa ajili ya Gorwaa Festival Chapter Three 2022 na picha mbalimbali ya matukio yaliyofanyika katika Gorwaa Festival Chapter Two 2021

ASANTENI SANA KWA KUSHIRIKI PAMOJA NASI.